

Traduzione umana e output algoritmico nella formazione del traduttore: proposta di un protocollo comparativo russo-italiano

Natalia Guseva

Università degli Studi G. D'Annunzio Chieti-Pescara

Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne

natalia.guseva@unich.it; nkonstguseva@gmail.com; cluster.traduzione@gmail.com

Preprint deposited on Zenodo on 2026-03-08 to document the conceptual and methodological framework of a comparative protocol for the analysis of human translation and algorithmic output in Russian–Italian translation pedagogy.

Abstract

This article introduces a comparative methodological protocol designed to analyze the interaction between human translation and algorithmic output in translator training. In contemporary translation environments, where machine translation systems and large language models increasingly participate in textual production, the pedagogical challenge extends beyond the correction of machine-generated texts. It requires the ability to identify and evaluate how different linguistic systems configure events in discourse. Building on a distinction between the semantic structure of events and their linguistic configuration, the study examines several typological differences between Russian and Italian, including the distribution of agency, experiential constructions, indeterminacy, and information structure. These differences provide a productive ground for observing recurrent tendencies in algorithmic output, described here as forms of structural normalization, whereby statistically frequent configurations are favored over alternative perspectival arrangements. On this basis, the article proposes an original four-phase comparative protocol that combines the analysis of human translation and algorithmic output within a unified analytical framework. The protocol includes: (1) selection of a relevant linguistic phenomenon, (2) analysis of its realization in human translation, (3) analysis of algorithmic output, and (4) integration of the results into translator training. The proposed framework aims to transform the comparison between human and machine-generated translations into a tool for developing structurally informed translation competence.

Key words: translation pedagogy, human translation, machine translation, algorithmic output, event configuration, Russian-Italian translation, translation competence, structural normalization

1. Formazione del traduttore tra agente umano e output algoritmico

L'integrazione di sistemi di traduzione automatica e di modelli linguistici generativi nelle pratiche professionali, negli ultimi anni sempre più evidente, sta ridefinendo il contesto operativo del traduttore. Tale trasformazione non riguarda soltanto l'efficienza o la velocità dei processi, ampiamente discusse in letteratura (Bowker, 2019; Kenny 2022), ma incide sulla configurazione delle competenze richieste al professionista della mediazione linguistica. La formazione del traduttore si colloca oggi in un ambiente nel quale la produzione testuale autonoma e l'interazione con output algoritmici risultano progressivamente intrecciate. Questo scenario è oggetto di valutazioni divergenti all'interno della comunità accademica e professionale; tuttavia, indipendentemente dalle posizioni assunte, esso pone alla didattica una questione metodologica non eludibile.

In questo quadro, risulta riduttivo concepire la didattica della traduzione come articolata in due ambiti separati: da un lato la traduzione ‘umana’, intesa come attività pienamente autonoma; dall’altro la cosiddetta ‘traduzione assistita’, considerata come ambito distinto o alternativo. Una simile dicotomia non riflette la realtà delle pratiche contemporanee, nelle quali il traduttore è chiamato a muoversi tra produzione, revisione, confronto e riformulazione, spesso a partire da testi generati da sistemi automatici. La competenza traduttiva oggi include pertanto almeno tre dimensioni strettamente interconnesse: la capacità di produrre una traduzione autonoma consapevole; la capacità di analizzare criticamente un testo, indipendentemente dalla sua origine; e la capacità di intervenire sull’output algoritmico attraverso operazioni di revisione e post-editing orientate a scelte linguistiche motivate (cfr. Hurtado Albir 2017). In questo senso, l’interazione con sistemi di IA non sostituisce la competenza traduttiva, ma ne modifica le condizioni di esercizio e ne amplia il raggio di applicazione.

Se la competenza traduttiva deve oggi includere anche la capacità di confrontarsi con output algoritmici, diventa necessario interrogarsi sulle modalità con cui tali sistemi possono essere integrati nella formazione. Il nodo centrale non consiste dunque nello stabilire se l’IA debba essere utilizzata o esclusa dall’aula, bensì nel definire modalità di integrazione che rendano esplicite le implicazioni linguistiche delle scelte algoritmiche e, per contrasto, consentano di problematizzare e rendere visibili anche le scelte operate dal traduttore umano. I sistemi di traduzione automatica e i modelli linguistici, ormai, non producono semplicemente ‘errori’ o ‘soluzioni corrette’: essi tendono a privilegiare configurazioni strutturali statisticamente più frequenti nei dati di addestramento, contribuendo a rendere salienti alcune opzioni sintattiche e prospettiche rispetto ad altre (Koehn 2020: 130-132). La loro analisi può quindi diventare un’occasione privilegiata per interrogare le differenze tipologiche tra le lingue e le modalità di costruzione dell’evento, dell’agentività e della responsabilità enunciativa.

In questa prospettiva, la formazione del traduttore non si configura come adattamento passivo a uno strumento tecnologico, ma come spazio di riflessione metalinguistica nel quale il confronto tra traduzione umana e output algoritmico permette di rendere visibili scelte che, in altri contesti, rimarrebbero implicite. Il problema non è la presenza della macchina, ma la qualità dell’analisi che il futuro traduttore è in grado di esercitare di fronte a testi prodotti in condizioni diverse.

La proposta che segue si inserisce in questo quadro e mira a formalizzare un protocollo comparativo applicabile alla coppia russo-italiano, concepito tuttavia come modello metodologico trasferibile ad altre combinazioni linguistiche, in quanto fondato su categorie analitiche di natura strutturale e prospettica non dipendenti da una singola lingua. L’obiettivo è integrare in modo sistematico il confronto tra traduzione umana e output algoritmico all’interno di una formazione del traduttore orientata alla consapevolezza delle configurazioni dell’evento, della distribuzione

dell'agentività e della responsabilità enunciativa, vale a dire delle modalità attraverso cui le lingue organizzano l'azione, attribuiscono ruoli e modulano il coinvolgimento del soggetto nel discorso.

2. Differenze tipologiche russo-italiane e configurazione dell'evento

In questa prospettiva, è utile distinguere tra la struttura dell'evento, intesa come organizzazione semantica dell'azione o dello stato descritto, e la sua configurazione linguistica, cioè il modo in cui i partecipanti, l'agentività e la prospettiva enunciativa vengono distribuiti nella frase. La traduzione interviene raramente sulla struttura dell'evento, ma implica frequentemente una riorganizzazione della sua configurazione linguistica.

La traduzione tra russo e italiano, come anche in altre combinazioni linguistiche, implica non soltanto il passaggio da un sistema lessicale a un altro, ma la riorganizzazione di configurazioni strutturali che incidono sulla configurazione dell'evento nel discorso, vale a dire sul modo in cui l'evento viene presentato, su chi ne appare responsabile e su quale grado di coinvolgimento il parlante assume rispetto al contenuto. Le due lingue, italiano e russo, pur appartenendo alla stessa famiglia indoeuropea, presentano alcune divergenze sistematiche nella distribuzione dell'agentività, nella gestione dell'impersonalità e nella marcatura della responsabilità enunciativa.

Uno degli ambiti più rilevanti riguarda la configurazione dell'evento e l'esplicitazione dell'agente. Il russo dispone di un ampio repertorio di costruzioni impersonali e riflessive non agentive che consentono di rappresentare l'evento senza attribuire centralità sintattica a un soggetto agente esplicito (si pensi a forme come *не спится, говорят, кому-то кажется*). Strutture con verbi impersonali, costruzioni con dativo esperienziale o forme riflessive possono organizzare l'enunciato attorno all'esperienza o al processo, piuttosto che attorno a un iniziatore chiaramente identificato. L'italiano, pur disponendo anch'esso di strategie impersonali, ricorre più frequentemente all'esplicitazione del soggetto e tende a organizzare l'enunciato secondo una configurazione sintattica centrata su un partecipante agente (Croft 2012: 173-219; Alexiadou et al. 2015).

Accanto alla questione dell'agentività, assume rilievo il trattamento dell'indeterminatezza e della distanza epistemica. Il russo ricorre con alta produttività a pronomi indefiniti, forme verbali generiche (come la terza persona plurale senza referente esplicito) e marcatori lessicali che modulano il grado di impegno epistemico del parlante rispetto al contenuto proposizionale, incidendo sia sulla distanza epistemica sia sulla responsabilità enunciativa. Tali risorse permettono di mantenere livelli di implicitezza che non sempre trovano corrispondenze dirette in italiano. Nella traduzione, tuttavia, l'indeterminatezza può essere resa attraverso una gamma più ampia di soluzioni: oltre ai pronomi indefiniti, entrano in gioco riformulazioni sintattiche, cambiamenti di prospettiva o strategie di generalizzazione che riconfigurano l'enunciato senza riprodurre necessariamente le stesse forme. Questa variabilità diventa particolarmente visibile nel confronto tra traduzione umana e output dei

sistemi di traduzione automatica, che tendono più frequentemente a stabilire corrispondenze dirette tra elementi indefiniti delle due lingue.

Anche la struttura informativa dell'enunciato contribuisce in modo determinante alla configurazione dell'evento nel discorso. La relativa flessibilità dell'ordine delle parole in russo consente di articolare tema e rema secondo configurazioni che rispondono a esigenze pragmatiche e discorsive specifiche. Il passaggio all'italiano comporta spesso una riorganizzazione dell'ordine sintattico e, di conseguenza, una diversa organizzazione del focus informativo.

Le differenze illustrate non esauriscono naturalmente l'insieme delle divergenze tra le due lingue, ma mostrano come tali variazioni non costituiscano semplici alternanze formali: esse incidono sul modo in cui l'evento viene presentato, su chi ne appare responsabile e su quale grado di evidenza o distanza venga attribuito all'informazione. La traduzione tra russo e italiano implica pertanto un processo di ristrutturazione prospettica: l'equivalenza non si gioca soltanto sul piano semantico, ma sulla configurazione dell'agentività, dell'impersonalità, dell'indeterminatezza e dell'organizzazione informativa dell'enunciato.

È proprio in questo spazio di riorganizzazione che si collocano le scelte del traduttore e, in modo diverso, le soluzioni proposte dai sistemi algoritmici. Rendere esplicite tali dimensioni strutturali consente di spostare l'attenzione dall'idea di 'correttezza' verso un'analisi delle modalità con cui le lingue costruiscono la prospettiva enunciativa. Su questa base teorica si fonda la proposta di un protocollo comparativo, che assuma le differenze tipologiche non come ostacolo, ma come oggetto di osservazione sistematica nella formazione del traduttore nell'ambiente contemporaneo.

3. Output algoritmico e tendenze alla normalizzazione strutturale

Il confronto tra traduzione umana e output generato da sistemi di traduzione automatica o modelli linguistici consente di osservare alcune tendenze ricorrenti che non possono essere ricondotte semplicemente alla categoria dell'errore. I sistemi algoritmici operano sulla base di regolarità statistiche derivate da grandi quantità di dati e tendono pertanto a privilegiare configurazioni strutturali ad alta frequenza e stabilità nei corpora di addestramento. In questo senso, l'output non va interpretato come deviazione individuale, ma come espressione di una probabilità sistemica. Nel passaggio dal russo all'italiano, tali tendenze possono manifestarsi in numerosi fenomeni linguistici. Per ragioni espositive, se ne presentano qui tre ambiti particolarmente rappresentativi, che consentono di osservare con chiarezza le modalità di riorganizzazione prospettica operate dall'output algoritmico.

Una prima dinamica riguarda la riorganizzazione dell'evento in senso agentivo. Costruzioni russe che presentano l'azione come stato situazionale, processo non controllato o evento che 'si dà' indipendentemente dalla volontà del soggetto tendono a essere ricodificate in italiano come prestazioni dell'agente, spesso attraverso l'introduzione di perifrasi che implicano capacità, riuscita

o controllo: *He спалось* > *Non riuscivo a dormire*. L'evento viene così riletto non come configurazione situazionale, ma come azione attribuibile a un soggetto dotato di iniziativa o competenza.

Una seconda tendenza concerne la stabilizzazione dell'esperienza nel soggetto psicologico. Le costruzioni con dativo esperienziale, che nel testo russo presentano l'emergere di uno stato emotivo o percettivo come evento che sopraggiunge, vengono frequentemente rese attraverso predicati centrati su un 'io' psicologico più stabile e definito: *Мне было страшно* > *Avevo paura*. Anche in questo caso non si registra una perdita informativa, ma una ricalibrazione della configurazione prospettica: l'esperienza non è più qualcosa che accade al soggetto, bensì una proprietà o uno stato che il soggetto possiede.

Una terza direzione riguarda il livellamento dell'indeterminatezza. Distinzioni interne al sistema russo degli indefiniti, che realizzano sfumature differenziate di neutralità referenziale, selettività o potenzialità non specificata, tendono a convergere in italiano verso soluzioni lessicali più uniformi e generalizzate: *кто-то, кое-кто, кто-нибудь* > *qualcuno*. La granularità semantica dell'indeterminatezza viene così ridotta, non per errore, ma per convergenza verso forme più frequenti e statisticamente stabilizzate nel sistema di arrivo.

I fenomeni illustrati non esauriscono naturalmente le possibili configurazioni coinvolte, ma offrono un primo campo di osservazione delle tendenze di normalizzazione strutturale. Le tre dinamiche descritte: riorganizzazione agentiva dell'evento, stabilizzazione del soggetto esperienziale e livellamento dell'indeterminatezza, possono essere descritte complessivamente come forme di normalizzazione strutturale. Il termine richiama, in senso lato, la nozione di *normalization* discussa negli studi sulla traduzione (Baker 1993), ma viene qui utilizzato per descrivere un fenomeno specifico: la tendenza dell'output algoritmico a convergere verso configurazioni strutturali più frequenti e statisticamente stabilizzate. Con questo termine non si intende attribuire una valutazione negativa all'output algoritmico, ma indicare una tendenza alla convergenza verso configurazioni più frequenti e statisticamente stabili, che intervengono sull'architettura concettuale dell'enunciato più che sul contenuto proposizionale.

È proprio in questo scarto tra correttezza formale e riorganizzazione prospettica che si colloca la rilevanza didattica del fenomeno. Le traduzioni generate risultano spesso pienamente accettabili sul piano linguistico; tuttavia, esse rendono più salienti alcune configurazioni dell'evento, dell'agentività o dell'indeterminatezza rispetto ad altre. Se tali riorganizzazioni non vengono riconosciute come scelte strutturali, ma accolte come formulazioni 'neutre' o 'naturali', il traduttore in formazione rischia di interiorizzare come ovvia una determinata configurazione prospettica, perdendo la capacità di valutarne le alternative. In questo senso, la regolarità di tali riorganizzazioni

non costituisce un limite, ma una condizione analitica. Proprio perché le tendenze osservate non sono occasionali, ma sistemiche, esse possono essere assunte come oggetto di osservazione controllata. Il confronto tra traduzione umana e output algoritmico non mira a stabilire gerarchie di valore, bensì a rendere esplicite le configurazioni strutturali in gioco. Su questa base si fonda la proposta di un protocollo metodologico che consenta di trasformare lo scarto prospettico in strumento operativo di formazione.

4. Proposta di un protocollo comparativo in quattro fasi

I fenomeni finora analizzati non esauriscono il quadro delle possibili divergenze strutturali tra le due lingue, ma costituiscono esempi di configurazioni salienti. Il protocollo proposto non è pertanto limitato ai fenomeni esemplificati nelle sezioni precedenti, ma è applicabile a tutte le configurazioni nelle quali le lingue strutturano in modo differente l'evento, incluse le opposizioni aspettuali, la telicità e la direzionalità nei verbi. L'impianto metodologico non è inoltre vincolato a una sola direzione traduttiva. Pur essendo esemplificato prevalentemente nella direzione russo-italiano, esso è concepito come estendibile anche al percorso inverso (italiano-russo) e, più in generale, trasferibile ad altre combinazioni linguistiche, in quanto fondato su categorie analitiche di natura strutturale e prospettica.

L'obiettivo non è valutare la qualità dei sistemi automatici, bensì strutturare un'osservazione sistematica delle riorganizzazioni prospettiche che emergono nel confronto tra traduzione umana e output algoritmico.

4.1 Criteri di selezione del fenomeno

La prima fase consiste nell'individuazione del fenomeno linguistico oggetto di analisi. La selezione deve rispondere a criteri espliciti:

- rilevanza tipologica nella coppia linguistica;
- incidenza sulla configurazione dell'evento (in termini di agentività, aspetto, telicità, direzionalità, struttura informativa etc.);
- frequenza nei testi di riferimento;
- potenziale criticità traduttiva.

Il fenomeno viene descritto sul piano strutturale e funzionale, chiarendone il ruolo nella costruzione dell'evento e nella distribuzione delle responsabilità e delle salienze prospettiche. In questa fase non si procede ancora al confronto tra versioni, ma si definisce il quadro linguistico entro cui l'analisi comparativa potrà essere condotta.

4.2 Analisi della resa nella traduzione umana

La seconda fase prevede l'analisi della resa del fenomeno individuato in traduzioni umane. I dati possono provenire da corpora paralleli allineati, da traduzioni letterarie o saggistiche pubblicate,

da archivi editoriali o da altri repertori documentati, purché chiaramente identificati e contestualizzati. La provenienza del materiale deve essere esplicitata, così da garantire la tracciabilità delle scelte osservate.

L'osservazione si concentra sulle modalità attraverso cui la configurazione dell'evento viene mantenuta, ristrutturata o ricalibrata nella lingua di arrivo. In particolare, si considerano:

- configurazione dell'agentività e distribuzione dei ruoli;
- configurazione aspettuale e delimitazione telica dell'evento;
- gestione della direzionalità e della struttura del percorso;
- trattamento dell'indeterminatezza e della distanza epistemica;
- struttura informativa e salienza degli elementi;
- eventuali compensazioni o riorganizzazioni intersegmentali.

Questa fase consente di individuare tendenze ricorrenti nelle scelte traduttive umane, offrendo un punto di riferimento descrittivo per la successiva comparazione. La traduzione umana non viene assunta come modello normativo assoluto, ma come insieme di soluzioni strategiche motivate, che rendono visibile la pluralità delle configurazioni prospettiche possibili.

4.3 Analisi dell'output algoritmico

La terza fase applica lo stesso criterio osservativo all'output generato da sistemi di traduzione automatica o modelli linguistici, selezionati e documentati in modo esplicito (specificando versione, modalità di utilizzo e condizioni di generazione). L'obiettivo non è stabilire classifiche di performance, ma descrivere le modalità ricorrenti di riorganizzazione della configurazione dell'evento.

L'analisi si fonda sui medesimi parametri osservativi:

- configurazione dell'agentività e distribuzione dei ruoli;
- configurazione aspettuale e delimitazione telica dell'evento;
- gestione della direzionalità e della struttura del percorso;
- trattamento dell'indeterminatezza e della distanza epistemica;
- struttura informativa e salienza degli elementi;
- eventuali compensazioni o riorganizzazioni intersegmentali.

L'analisi non è orientata alla quantificazione dell'errore, ma alla descrizione delle configurazioni strutturali privilegiate. L'output algoritmico viene considerato come espressione di probabilità sistemiche derivate dai dati di addestramento e di convergenze verso schemi ad alta frequenza, non come semplice deviazione rispetto a una norma.

4.4 Integrazione nella formazione del traduttore

La quarta fase consiste nella trasformazione dell'analisi comparativa in dispositivo formativo. Il confronto tra testo di partenza, traduzione umana e output algoritmico diventa occasione per attivare un lavoro esplicito sui parametri configurativi dell'evento precedentemente individuati.

In particolare, l'attività didattica può articolarsi in:

- identificazione dello scarto nella configurazione dell'agentività, dell'aspetto, della telicità, della direzionalità, dell'indeterminatezza etc.;
- descrizione delle diverse soluzioni strutturali adottate;
- valutazione dell'impatto prospettico di ciascuna riorganizzazione;
- esercizio di riformulazione controllata, con motivazione esplicita delle scelte;
- attività di post-editing orientate non alla mera correzione formale, ma alla gestione consapevole della configurazione dell'evento.

In questa prospettiva, lo scarto osservato non viene interpretato come gerarchia tra 'corretto' e 'scorretto', ma come differenza strutturale da analizzare e valutare criticamente. La competenza traduttiva si definisce come capacità di controllo consapevole delle configurazioni dell'evento e delle loro implicazioni prospettiche, non soltanto come produzione autonoma di un testo formalmente accettabile.

Il protocollo proposto fornisce una cornice metodologica che consente di integrare in modo sistematico il confronto tra traduzione umana e output algoritmico nella formazione del traduttore, trasformando la riorganizzazione prospettica da fenomeno implicito a oggetto esplicito di apprendimento.

5. Ambiti di applicazione del protocollo

Il protocollo comparativo delineato non è circoscritto a un singolo fenomeno linguistico, ma si configura come cornice metodologica applicabile a un'ampia gamma di strutture che incidono sulla configurazione dell'evento nella coppia russo-italiano e, potenzialmente, in altre combinazioni linguistiche. La sua forza risiede nella possibilità di mantenere costante la griglia osservativa centrata sui parametri dell'agentività, della configurazione aspettuale e della telicità, della direzionalità, dell'indeterminatezza e della distanza epistemica, nonché della struttura informativa, variando l'oggetto di analisi.

Un primo ambito di applicazione riguarda le costruzioni impersonali, le configurazioni non agentive e i casi di dativo esperienziale. Tali strutture permettono di osservare come l'evento venga distribuito tra soggetto, esperienza e processo, e come tale distribuzione possa essere mantenuta o ricalibrata nel passaggio alla lingua di arrivo.

Un secondo ambito concerne i meccanismi di indeterminatezza e di modulazione della responsabilità enunciativa, come l'uso di pronomi indefiniti, forme generiche e marcatori epistemici.

In questi casi, l'analisi comparativa consente di verificare in che misura la granularità semantica e la distanza epistemica vengano conservate, ridotte o ristrutturare.

Un ulteriore campo di applicazione è rappresentato dai fenomeni morfologico-semantici legati alla codifica dell'aspetto, della telicità e della direzionalità, in particolare nei verbi di movimento e nei sistemi prefissali. Qui la differenza tipologica non riguarda soltanto la scelta lessicale, ma la modalità stessa di strutturazione del percorso, della fase dell'evento e della sua delimitazione. Il protocollo consente di osservare come tali configurazioni vengano rese, neutralizzate o ricomposte nella lingua di arrivo.

Rientrano inoltre tra gli ambiti applicativi fenomeni pragmatico-discorsivi, quali i direttivi attenuati e le strategie di mitigazione, nei quali la configurazione dell'atto linguistico e la distribuzione della forza illocutiva possono subire riorganizzazioni significative nel confronto tra traduzione umana e output algoritmico.

La varietà degli ambiti elencati non implica una moltiplicazione dei metodi, ma conferma la trasferibilità del protocollo. Il quadro teorico resta invariato: si tratta di osservare come le lingue organizzino l'evento e come tale organizzazione venga mantenuta, ristrutturata o normalizzata nel processo traduttivo. In questo senso, il metodo è unitario, mentre i fenomeni possono essere molteplici. Proprio questa combinazione tra coerenza metodologica e pluralità di oggetti di studio rende il protocollo applicabile non solo alla direzione russo-italiano, ma anche al percorso inverso e, più in generale, ad altre combinazioni linguistiche nelle quali emergano differenze sistematiche nella configurazione dell'evento.

Gli ambiti qui menzionati non esauriscono le possibili applicazioni del protocollo. Nel corso dell'analisi comparativa possono emergere ulteriori fenomeni rilevanti o configurazioni dell'evento non inizialmente previste, che rendano necessario un ampliamento o una ricalibrazione dei parametri osservativi. In questo senso, il protocollo non si presenta come schema chiuso, ma come dispositivo metodologico dinamico, capace di adattarsi alla complessità dei dati e di integrare progressivamente nuove dimensioni di analisi.

6. Conclusione: verso una competenza traduttiva integrata

Il protocollo comparativo proposto si colloca all'interno di una concezione della formazione del traduttore che non contrappone produzione umana e output algoritmico, ma li considera come modalità differenti di configurazione linguistica dell'evento da sottoporre a osservazione critica. In un ambiente professionale e didattico in cui i sistemi automatici sono parte integrante delle pratiche di lavoro, la competenza traduttiva non può limitarsi alla produzione autonoma, né ridursi alla revisione tecnica di un testo generato da macchina. Essa implica la capacità di riconoscere e gestire consapevolmente le configurazioni dell'evento, valutandone le implicazioni prospettive.

L'analisi delle tendenze alla normalizzazione strutturale consente di trasformare il confronto tra versioni in uno strumento di consapevolezza linguistica. Lo scarto tra traduzione umana e output algoritmico non viene interpretato come semplice differenza di qualità, ma come differenza nella modalità di configurazione dell'evento e nella distribuzione delle salienze. È in questo spazio che si colloca la dimensione formativa del protocollo: rendere visibili le alternative strutturali e restituire al traduttore la responsabilità della scelta.

La formalizzazione di una griglia analitica unitaria rende possibile un'osservazione sistematica e replicabile di tali fenomeni, favorendo la comparabilità tra studi e la costruzione di percorsi formativi coerenti. La sua applicazione alla coppia russo-italiano, così come al percorso inverso e ad altre combinazioni linguistiche, mostra come le differenze tipologiche possano essere assunte non come ostacolo, ma come oggetto privilegiato di analisi configurativa.

In prospettiva, l'estensione del protocollo a corpora più ampi e a contesti didattici differenti potrà contribuire a una definizione più articolata della qualità traduttiva. In questa prospettiva, la qualità coincide con la capacità del traduttore di esercitare un controllo consapevole sulle modalità di configurazione dell'evento e sulle loro implicazioni discorsive.

Il contributo qui presentato intende costituire un primo passo in questa direzione: non una teoria alternativa della traduzione nell'era dell'Intelligenza Artificiale, ma una proposta metodologica volta a integrare in modo sistematico e critico le diverse modalità di produzione testuale all'interno di una competenza traduttiva unitaria e strutturalmente consapevole.

Bibliografia

1. Alexiadou, A., Anagnostopoulou, E., & Schäfer, F. (2015). *External arguments in transitivity alternations: A layering approach*. Oxford University Press.
2. Baker, M. (1993). Corpus linguistics and translation studies: Implications and applications. In M. Baker, G. Francis, & E. Tognini-Bonelli (Eds.), *Text and technology: In honour of John Sinclair* (pp. 233–250). John Benjamins.
3. Bowker, L., & Buitrago-Ciro, J. (2019). *Machine translation and global research: Towards improved machine translation literacy in the scholarly community*. Emerald Publishing.
4. Croft, W. (2012). *Verbs: Aspect and causal structure*. Oxford University Press.
5. Hurtado Albir, A. (Ed.). (2017). *Researching translation competence by PACTE group*. John Benjamins.
6. Kenny, D. (2022). Human and machine translation. In D. Kenny (Ed.), *Machine translation for everyone: Empowering users in the age of artificial intelligence* (pp. 23–49). Language Science Press.
7. Koehn, P. (2020). *Neural machine translation*. Cambridge University Press.